

FACULDADE LEGALE

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS

DA DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO EM TUTELA DE EVIDÊNCIA

SÃO PAULO
2018

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS

DA DCRETAÇÃO DO DIVÓRCIO EM TUTELA DE EVIDÊNCIA

Artigo Científico elaborado para discutir, através da dialética científica, a possibilidade de decretação do divórcio em sede de tutela de evidência, utilizando as premissas do artigo 311 do Código de Processo Civil.

SAO PAULO
2018

Resumo.

O divórcio é considerado como direito potestativo das partes contratantes, sendo, inclusive, dispensada a exposição de motivos após a reforma promovida pela Emenda Constitucional nº 66 de 2010. Busca-se com o presente artigo firmar entendimento acerca da aplicação da Tutela de Evidência, visando logo de início a decretação do divórcio das partes, podendo, se existir, prosseguir a ação em relação aos demais pontos.

Como o pedido de divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, em primazia de todos os princípios norteadores do direito moderno, entendemos ser desnecessário aguardar-se a angularização da relação processual para sua decretação.

Ademais, com o advento da EC nº 66 /2010, que alterou a redação do artigo 226 da Constituição Federal, é desnecessário o transcurso de prazo pré-estabelecido ou providência judicial anterior.

À luz do regramento fixado no art. 1.581 do Código Civil, a concessão de divórcio não se condiciona à partilha de bens, sendo admitida, em sede de evidência, mediante reserva da continuidade do processo para dirimir as questões acessórias à dissolução do vínculo matrimonial, sem que haja qualquer manifestação de prejuízo às partes.

Desta forma, entendemos ser possível sua fixação em sede inicial, em Tutela de Urgência.

Palavras-Chave.

Divórcio – Tutela de Evidência – Celeridade – Direito de Família – Direitos Fundamentais – Casamento – Dissolução.

Sumário.

Nenhuma entrada de sumário foi encontrada.

1.0- Introdução.

Durante o processo de evolução da família, todo fenômeno social no tempo e no espaço nos impulsionam a compreender a extensão das relações das pessoas unidas pelo matrimônio: o vínculo jurídico tutelado pela Constituição Federal¹.

Bastante distante das civilizações passadas, diante de uma sociedade mentalmente urbanizada e globalizada pelos meios de comunicação, o sistema orgânico do casamento inspirado na monogamia – união de um só casal com coabitação exclusiva dos cônjuges e no homem sendo o centro do poder familiar – deu espaço para o equilíbrio de forças movimentado pelo ingresso da mulher no mercado de trabalho e no paradigma dos direitos fundamentais.

Tais conceitos desafiadores incitaram o legislador e o jurista a rever premissas encontradas nos séculos anteriores, ultrapassando o conceito tradicional de família e acolhendo diversas formas de amor.

A bem da verdade, saímos da era da noiva do jovem príncipe que era escolhida pelos pais dele, quando tanto para o cavaleiro ou barão, como também para o príncipe, o matrimônio era um ato político, uma questão de aumento do poder mediante novas alianças, para uma formação que permite a união puramente por amor sexual moderno – o amor conjugal (ENGELS, 1884).

“Desde o advento da civilização, chegou a ser tão grande o aumento da riqueza, assumindo formas tão variadas, de aplicação tão extensa, e tão habilmente administrada no interesse dos seus possuidores, que ela, a riqueza, transformou-se numa força incontrolável, oposta ao povo. A inteligência humana vê-se impotente e desnorteada diante de sua própria criação. Contudo, chegará um tempo em que a razão humana será suficientemente forte para dominar a riqueza e fixar as relações do Estado

¹ Artigo 226 da CF.

com a propriedade que ele protege e os limites aos direitos dos proprietários. Os interesses da sociedade são absolutamente superiores aos interesses individuais, e entre uns e outros deve estabelecer-se uma relação justa e harmônica. A simples caça à riqueza não é a finalidade, o destino da humanidade, a menos que o progresso deixe de ser a lei no futuro, como tem sido no passado. O tempo que transcorreu desde o início da civilização não passa de uma fração ínfima da existência passada da humanidade, uma fração ínfima das épocas vindouras. A dissolução da sociedade ergue-se, diante de nós, como uma ameaça; é o fim de um período histórico - cuja única meta tem sido a propriedade da riqueza - porque esse período encerra os elementos de sua própria ruína. A democracia na administração, a fraternidade na sociedade, a igualdade de direitos e a instrução geral farão despontar a próxima etapa superior da sociedade, para a qual tendem constantemente a experiência, a razão, e a ciência. Será uma revivescência da liberdade, igualdade e fraternidade das antigas geras, mas sob uma forma superior." (Morgan, A Sociedade Antiga, pág. 552).

O desenvolvimento tecnológico humano transformou os conceitos, sendo hoje possível a certeza da paternidade biológica. A fecundação artificial e a clonagem de seres humanos superaram as mais ficções idealizadas em passado não tão distante.

Advindo da Constituição de 88, divisor de águas para o direito privado, a evolução do direito de família passou a reconhecer a união estável como entidade familiar (§7º do artigo 226 da CF), representando um importante passo para a revolução sociológica em nosso meio.

Pela dignidade da pessoa humana, determinações da paternidade responsável e do planejamento familiar permitiu o exercício da igualdade jurídica dos cônjuges.

É sabido que o direito de família é o complexo de normas que regulam, desde a celebração do casamento, sua validade e efeitos que dele resultam, como as

relações pessoais e econômicas da sociedade conjugal (BEVILÁQUA, 1937), e sendo regulado por uma infinidade de ordem pública, não necessariamente este ramo é convertido em direito público. A ordem pública prepondera dispendo sobre as relações pessoais dos cônjuges e regimes matrimoniais, tais como a celebração e dissolução do casamento.

A regência pública se dá pelo interesse do Estado no direcionamento da família como sua célula básica e formadora, lhe dedicando proteção especial.

Presente no direito de família, quando examinamos sob o prisma individual e subjetivo, está a natureza personalíssima, cujos direitos são, em grande maioria, intransferíveis e intransmissíveis por herança e da mesma forma, irrenunciáveis.

2.0- Da dissolução do casamento.

Sendo considerado como laço sagrado por excelência, o matrimônio solene visa regular a entidade familiar, tendo por preocupação básica a satisfação das necessidades sociológicas da constituição conjugal.

Estando estabelecido como contrato de direito de família, que tem por fim mover a união do homem e da mulher, o casamento objetiva regular as relações sexuais, cuidados com a prole e prestação de mútua assistência (RODRIGUES, 1999).

No passado, inexistente o contexto do divórcio entre nós, diante da indissolubilidade do vínculo.

As transformações advindas dos fenômenos sociais modificaram o conteúdo pelo tempo e espaço, afirmando o casamento-ato como negócio jurídico e casamento-estado como instituição (VENOSA, 2006).

Certo que durante muitos anos o ato foi considerado como de natureza religiosa e privativo da igreja. Outrora, a liberdade de crença e a multiplicidade de cultos transformaram o casamento em negócio civil.

Reconhecido que os institutos do casamento e do divórcio estão intimamente ligados, ultrapassamos a teoria do dogma da indissolubilidade do vínculo, transcendendo à realidade fenomenológica vigente.

O divórcio havia sido usado como sansão diante da prática de atos ilícitos para o instituto do casamento, solução já ultrapassada para acolher apenas a manifestação de vontade.

A época da separação pessoal – tradicionalmente conhecida como desquite –, se admitia a mera separação de corpos fazendo cessar com os deveres de coabitação sem dissolução do vínculo matrimonial.

É claro que a solução do divórcio não pode representar sansão para o conflito conjugal, mas traduzir-se como remédio, buscando evitar maiores danos não só quanto à pessoa dos cônjuges, mas aos interesses dos filhos (resguardados pela Prioridade Absoluta e Melhor Interesse do artigo 227 da CF).

O sistema da separação se traduz como necessidade de descrever causas para o desenlace, para que se decline ou se investigue as causas que levaram ao rompimento familiar.

De diminuída importância no contexto atual, diante do processo universal de liberalização do divórcio, reconhecido que o divórcio se apresenta como remédio ao sofrimento das partes, não se incentiva ao cônjuge buscar causas subjetivas para justificar o rompimento.

O conceito de castigo ou punição para causas como adultério, injúria ou abandono do lar – a noção de culpa ou culpado – não encontram mais em harmonia com os princípios sociais contemporâneos para o desfazimento de uma sociedade conjugal.

O efeito mais importante do divórcio, dentre todos, é por termo ao casamento e seus efeitos, dissolvendo a sociedade conjugal e permitindo que os já agora ex-cônjuges possam contrair novas núpcias, desaparecendo o impedimento legal.

3.0 - Da Emenda Constitucional nº 66 de 2010 e da manifestação do divórcio.

“A presente Proposta de Emenda Constitucional nos foi sugerida pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, entidade que congrega magistrados, advogados, promotores de justiça, psicólogos, psicanalistas, sociólogos e outros profissionais que atuam no âmbito das relações de família e na resolução de seus conflitos.

Não mais se justifica a sobrevivência da separação judicial, em que se converteu o antigo desquite. Criou-se, desde 1977, com o advento da legislação do divórcio, uma duplicidade artificial entre dissolução da sociedade conjugal e dissolução do casamento, como solução de compromisso entre divorcistas e antidivorcistas, o que não mais se sustenta.

Impõe-se a unificação no divórcio de todas as hipóteses de separação dos cônjuges, sejam litigiosos ou consensuais. A Submissão a dois processos judiciais (separação judicial e divórcio por conversão) resulta em acréscimos de despesas para o casal, além de prolongar sofrimentos evitáveis.

Por outro lado, essa providência salutar, de acordo com valores da sociedade brasileira atual, evitará que a intimidade e a vida privada dos cônjuges e de suas famílias sejam revelados e trazidos ao espaço público dos tribunais, como todo o caudal de constrangimentos que provocam, contribuindo para o agravamento de suas crises e dificultando o entendimento necessário para a melhor solução dos problemas decorrentes da separação.

Levantamentos feitos das separações judiciais demonstram que a grande maioria dos processos são iniciados ou concluídos amigavelmente, sendo insignificantes os que resultaram em julgamentos de causas culposas imputáveis ao cônjuge vencido. Por outro lado, a preferência dos casais é nitidamente para o divórcio que apenas prevê a causa objetiva da separação de fato, sem imiscuir-se nos dramas íntimos; Afinal, qual o interesse público relevante em se investigar a causa do desaparecimento do afeto ou do desamor?

O que importa é que a lei regule os efeitos jurídicos da separação, quando o casal não se entender amigavelmente, máxime em relação à guarda dos filhos aos alimentos e ao patrimônio familiar. Para tal, não é necessário que haja dois processos judiciais, bastando o divórcio amigável ou judicial.

Sala de Sessões, 15 de junho de 2005.” (Exposição de motivos da Emenda Constitucional nº 66/10, Deputado Antonio Carlos Biscais).

Com a vigência do novel preceito constitucional trazido pela Emenda Constitucional nº 66/10, de que o casamento civil pode ser dissolvido puramente pelo divórcio, para o desfazimento do casamento bastará apenas a manifestação conjunta dos interessados ou a intenção isolada de um deles para quebra do liame conjugal.

A respectiva emenda excluiu do texto constitucional a separação judicial, o divórcio por conversão, bem como a necessidade de quaisquer prazos para a dissolução do vínculo.

Nas manifestações dos parlamentares, prevaleceu a ideia de que a desburocratização do divórcio refletiria um desejo da sociedade brasileira, levando como premissa fundamental que o número de reconciliações de casais separados de fato ou judicialmente seria mínimo, e que a maioria dos processos de separação judicial começa ou termina de forma consensual.

Ao permitir que o casamento seja dissolvido simplesmente pelo divórcio, a Emenda Constitucional nº 66/10 colocou fim na discussão da culpa no fim do matrimônio.

O divórcio fica desvinculado a qualquer causa ou motivo, bastando a vontade inequívoca de pelo menos um dos cônjuges.

É que a mesma vontade de união -- que é um pressuposto para a realização do matrimônio --, quando ausente, é mais que suficiente para desfazê-lo, estando o afeto como fator preponderante nas relações familiares, sendo o seu fim mais do que justa causa para o pedido de divórcio.

4.0 – Das tutelas para a decretação do divórcio.

No código Buzaid, a antecipação de tutela, por meio de decisão interlocutória, adiantava ao postulante os efeitos do divórcio, exigindo para a concessão a verossimilhança, a probabilidade do direito e o evidente urgência a se consubstanciar a tutela, sem contar que os efeitos deveriam ser passíveis de reversão, conforme a exigência do artigo 273 CPC/73.

Segundo MARINONI, 2016: “A tutela antecipatória contra o perigo de dano exige que o juiz se convença da probabilidade do direito. Porém, essa só pode ser identificada com base na tutela pretendida e nos fundamentos invocados para a sua obtenção. De modo que o direito de obter a antecipação da tutela não se contenta com a mera constatação de probabilidade ou de “fumus boni iuris”, como se uma ou outro fossem destituídos de conteúdo. A probabilidade somente pode ser compreendida a partir das diferentes necessidades do direito material (tipos de tutela e variedade dos seus pressupostos).”

Dentro deste contexto, o direito sendo uma realidade dinâmica e em perpétuo movimento, a legislação quando evolui se atenta às novas exigências e necessidades imediatas e não menos despreza das mediatas da vida e do ser humano.

O magistrado deve se comportar aplicando a norma sempre de acordo com os fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, satisfazendo o mais rápido possível os interesses das partes, da sociedade e do próprio judiciário que é a realização da justiça.

Com a reforma proposta pelo advento do Novo Código Civil, é possível a aplicação da Tutela de Evidência para a imediata prestação jurisdicional, bastando que se faça prova do casamento e da inequívoca vontade do divórcio.

Já em 2007, o Juízo da Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, havia decidido no processo nº 2007/670 pela decretação do divórcio, convertendo a separação, citando a parte requerida apenas para que tome ciência, podendo ela, se quiser, recorrer da decisão.

Usando do instituto nável da tutela de evidência, o Juízo da Quinta Vara Especialidade de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso:

“Vistos, etc. Entendo perfeitamente possível o deferimento da liminar de divórcio nesta fase, tendo em vista que as partes já se encontram separadas de fato. Passo a explicar. Extrai-se da história legislativa que o divórcio não era permitido, havendo grande influência religiosa. Entretanto, devido ao amadurecimento dos legisladores e da própria sociedade, admitiu-se o divórcio através da Lei 6.515/77, mas, com ressalvas. Recentemente, grande mudança aconteceu com o advento da Emenda Constitucional 66/2010, admitindo-se o divórcio sem qualquer ressalva, bastando a livre vontade de um dos conjugues, vez que ninguém é obrigado a se manter casado, não havendo mais a necessidade da existência da culpa. Livre de todos os laços religiosos e moralistas, não há que se falar mais em culpa para a dissolução do casamento, bastando apenas e tão somente sua pura e simples extinção dos deveres conjugais. Deste modo, não havendo mais o instituto da culpa e a não obrigação de se manter casado, noto que não há óbice para o

deferimento da liminar para a decretação do vínculo matrimonial. O Doutrinador Plablo Stolze Gagliano dispõe a respeito da questão na Revista SÍNTESE Direito de Família da seguinte forma: ‘O direito serve à vida. Não haveria sentido em se manter aquele casal – cujo afeto ruiu – matrimonialmente unido, considerando não haver mais condição ou requisito para o divórcio, enquanto se discutiam – durante semanas, meses, ou, talvez, anos – os feitos paralelos ou colaterais do casamento, a exemplo do valor da pensão ou do destino dos bens. Raciocínio diverso, em uma sociedade acentuadamente marcada pela complexidade das relações sociais – no dizer profético de Durkheim – com todas as dificuldades imanentes ao nosso sistema judicial, é, em nosso sentir, uma forma de imposição de sofrimento aqueles que já se encontram, possivelmente, pelas próprias circunstância da vida, suficientemente punidos. E este sofrimento – fale-se, aqui, em strepitus fori – prolonga-se, quando a solução judicial, em virtude de diversos fatores alheios à vontade do casal, não se apresenta com a celeridade devida. [i] Diante do disposto no art. 311, IV do NCPC verifica-se que se trata de hipótese em que a petição inicial veio “(...) instruída com prova documental suficientes dos fatos constitutivos do direito do autor (...)”; dessa feita, não resta outra alternativa a não ser conceder a liminar decretando-se o divórcio das partes. Expeça-se o necessário à averbação da sentença à margem da Certidão de Casamento de Id 9384626. Notifique-se o Ministério Público.” (TJMT, Processo nº 1024698-54.2017.8.11.0041, Juiz Luis Fernando Voto Kirche)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM OFERTA DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PARA DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. O divórcio é um direito potestativo, podendo ser exercido por somente um dos cônjuges, de modo que desnecessário aguardar-se a angularização da relação processual para sua decretação. Ademais, com o advento da EC nº 66 /2010, que alterou a redação do artigo 226 da Constituição Federal , desnecessário o transcurso de prazo pré-estabelecido ou providência

judicial anterior. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento Nº 70075941989, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 22/03/2018).

“DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. DECRETAÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. PARTILHA DE BENS. PENDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. 1. À luz do regramento expressamente estatuído no art. 1.581 do Código Civil , em compasso com a Emenda Constitucional nº 66 /2010, a concessão de divórcio não se condiciona à partilha de bens, sendo admitida, em sede antecipatória, mediante reserva da continuidade do processo para dirimir as questões acessórias à dissolução do vínculo matrimonial. 2. Recurso improvido.” (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0025309-86.2015.8.05.0000, Relator (a): Livaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 09/08/2016)

5.0 – Dos possíveis conflitos.

A preocupação dos contrários à tese da possibilidade da decretação do divórcio se finca ao fato de por fim ao casamento sem que houvesse a respectiva partilha de bens amealhados durante a constância conjugal.

A letra da lei permite que a partilha seja feita em autos apartados, em sede até de sobrepilha, visando angariar os bens deixados fora do processo que tramitou o pedido de divórcio.

A segurança jurídica está contida no fato de não ter formalizado o respectivo formal de partilha, impedido está a averbação do divórcio junto ao registro de imóveis, sendo nulo o negócio jurídico que aviar possível transferência de bens.

A demanda de natureza patrimonial sempre exigirá prova da certidão de casamento, que constará a averbação do divórcio, carecendo para registro de ato formal emitido pelo juízo a fim de averiguar quais bens integraram a partilha.

Sendo ausente o formal, não há que se falar em averbação, e a exigência da outorga é meio adequado para suprir a falta.

Portanto, não há que se falar em prejuízo para a segurança jurídica a decretação do divórcio em sede de Tutela de Evidência.

6.0 – Conclusão.

A finalidade do instituto da Tutela de Evidência, atende aos reclamos de economia processual. Busca-se evitar os inconvenientes da grande perda de energia e gastos, em tribunais notoriamente assoberbados por uma sempre crescente demanda pela prestação jurisdicional.

Uma vez que qualquer dos cônjuges manifeste vontade inequívoca de por fim ao casamento, assentado na interpretação constitucional, não há qualquer outra coisa a ser feita pelo juízo senão conceder o divórcio.

Fazer o processo seguir todo um trâmite para somente ao final conceder a ordem, é impor às partes inconveniente e indizível sofrimento. Amenizar este precioso tempo e fazer a imediata prestação jurisdicional é estar convergente aos anseios da nova sistemática processual, gerando benefícios para todo o sistema.

Já demonstramos que não há prejuízos, apenas vantagens, vindo a Tutela de Evidência ser o caminho mais seguro e rápido para que o judiciário possa atender as demandas dos seus jurisdicionados.

A possibilidade é legal, diante de uma interpretação sistêmica do instituto do divórcio, que vem evoluindo com o passar dos anos, permitindo liberdade de vontade e emancipação da vontade.

Bibliografia.

_____. Sistemas Africanos de Parentesco e Casamento – Introdução. In: MELATTI, J. C. (Org.). Radcliffe- -Brown. Antropologia. São Paulo: Editora Ática, p. 59- 161, [1950] 1995.

ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Tradução de Leandro Konder. In: MARX, Karl, ENGELS, Friedrich. Obras escolhidas, Volume 3. São Paulo: Alfa-Omega.

RESEK, Carl. Lewis Henry Morgan. American Scholar. Chicago: The University of Chicago Press, 1960.

RIVERS, W. H. O Método Genealógico de Pesquisa Antropológica. In: OLIVEIRA, Roberto C. de. (Org.). A Antropologia de Rivers. Campinas: Editora da UNI- CAMP, p. 51-70, [1910] 1991.

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro – vol. 5 – 24ª edição, Ed. Saraiva – 737 p.

MONTEIRO, Washington de Barros (atualizada por Regina Beatriz Tavares da Silva) – Curso de Direito Civil – vol. 2 – 40ª edição, – Ed. Saraiva, 505 p.

VENOSA, Silvio Salvo. Direito Civil – vol. VI – 9ª edição, Ed. Atlas – 492 p.

DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias – 6ª edição, Ed. RT – 672 p.

LOBO, Paulo Luiz Netto – Direito Civil - Famílias – 2ª edição, 2009 – Ed. Saraiva, 432 p.

RODRIGUES, Silvio. Direito Civil – vol. 6 – 28ª edição, Ed. Saraiva – 464 p.

DIAS, Maria Berenice. Direito das Famílias (contributo do IBDFAM em homenagem a Rodrigo da Cunha Pereira) – Ed. RT – 670 p.

AGUIAR, Ruy Rosado de. “Responsabilidade ... civil, 3ª ed., atualizada por Achilles. Bevilacqua, Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1946.